

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Linguística e Literatura v. 11, n. 2. 2022

Diversidade linguístico-cultural na sala de aula

O periódico acadêmico da área de Linguística e Literatura, **Revista Letras Raras (RLR)**, editado pelo Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade (Universidade Federal de Campina Grande), lança a sua segunda edição do ano de 2022, neste que é o seu décimo primeiro ano. Pesquisadores e especialistas do campo dos estudos da diversidade linguístico-cultural reúnem sete artigos sobre a temática, revelando a diversidade que existe dentro desse domínio de estudos de línguas/culturas. Assim, o dossiê **Diversidade linguístico-cultural na sala de aula** traz discussões necessárias, expondo resultados de pesquisas de diversos níveis de estudos, marcando de modo evidente o quanto é um assunto necessário para profissionais das letras.

Este dossiê conta com a colaboração de especialistas de instituições brasileiras e estrangeiras, profissionais dedicados aos estudos da diversidade linguística e cultural: Prof. Dr. Bruno Rafael Costa Venâncio da Silva, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rio Grande do Norte em Natal, no Brasil, a Prof^ª. Dr^ª. Margarita Isabel Asensio Pastor, da Universidade de Almería, em Almería, na Espanha e o Prof. Dr. Moisés Llopis i Alarcón, da Pontificia Universidade Católica do Chile e da Universidade de Chile. Esses professores receberam diversos artigos para avaliação, tendo sido alguns aprovados e outros ficaram pelo caminho, mas, um número expressivo de artigos que o dossiê reúne revela que se trata de um tema que carece de mais espaço para discussões.

Para além dos artigos do dossiê, nesta edição há ainda quatro artigos que se encaixam no escopo da revista, passeando pela língua e pela literatura, com autores de diversas instituições de ensino superior, tais como: Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Instituto Federal do Paraná (IFPR), Universidade Federal de Pelotas

UFPel), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Católica de Pelotas (UCPel), Universidade do Estado de Mato Grosso (UEMT).

Mais uma vez, o/a estimado/a leitor/a poderá ler e partilhar os artigos deste dossiê **Diversidade linguístico-cultural na sala de aula**, também apontando a câmera do seu celular para o QR Code da revista, escolhendo o texto que deseja ler. Partilhemos, portanto, o conhecimento, pois não há nenhum sentido se não for assim: partilhando! Ademais, os textos literários como poemas e conto, além da entrevista e ensaio estão aqui para leitura e partilha. Partilhemos, pois, língua e literatura! Resistamos e sobrevivamos!

Na certeza dessa partilha, caro/a leitor/a, desejamos a você uma ótima leitura!

Prof^a. Dr^a. Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG, Brasil)

Prof^a. Dr^a. Maria Rennally Soares da Silva (UEPB, Brasil)

Editoras da **Revista Letras Raras**: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC – Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade / Universidade Federal de Campina Grande.